

ERONNING O'RTA OSIYO STRATEGIYASI NAZARIYASI

Doniyor Berdiqulov

Mustaqil izlanuvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7918093>

Annotatsiya. Xalqaro sanksiyalar ta'sirida qolayotgan Eron o'ziga yangi hamkorlar topish istagida, tarixiy madaniy jihatdan unga yaqin bo'lgan O'rta Osiyo davlatlari bilan hamkorlikka aloxida ahamiyat qaratmoqda. Mazkur maqolada uning hamkorlikdan maqsadlari mintaqada davlatlarining Eronga nisbatan munosabati ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: madaniy yaqinlik, xalqaro suv yo'llariga chiqish, sanksiyalar, mazhab.

Sovet Ittifoqi parchalanganidan keyin Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan yaqinlashish Eron uchun muhim strategik yo'nalish sifatida ko'rildi. Bu jarayon Eronga ham G'arb tomonidan joriy qilingan sanksiyalarni yengib o'tish, ham mintaqada tashkil etilgan yangi davlatlar bilan tarixiy va madaniy aloqalarni mustahkamlash uchun yangi imkoniyatlar yaratdi.

Eron neft va tabiiy gazdan maksimal foyda olish uchun xalqaro raqobatda bo'lgan rivojlanayotgan davlatlardan biridir. Mintaqaning ayrim davlatlaridan farqli o'laroq, xalqaro suvlarga, mintaqadagi savdo yo'llari va Fors ko'rfazi suvlariga, u yerdan esa boshqa davlatlarning hududiy suvlariga chiqish imkoniyatiga ega bo'lishi Eronga muhim geosiyosiy ustunlik beradi. Aslini olganda, mintaqadagi ko'plab davlatlar bilan qo'shni bo'lgan Eron bu davlatlar uchun xalqaro suvlarga chiqish uchun eng qisqa yo'ldir. Biroq mintaqada davlatlari, bir tomondan, Eron bilan sherikliklari va G'arbnings sanksiyalari tufayli iqtisodiyoti tanazzulga yuz tutish arafasida turgan Rossiya bilan mustahkam aloqalari tufayli yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xatarlarni bartaraf etishga harakat qilmoqda. Boshqa tomondan esa Xitoy hukmronligiga o'lja bo'lmaslik uchun imkon qadar turli muqobil sheriklarni topishga harakat qilmoqda.

Eron Markaziy Osiyo mintaqasi orqali iqtisodiyotini rivojlantirish maqsadida temir yo'llar qurmoqda va Fors ko'rfazi suvlariga, so'ngra o'z hududi orqali xalqaro suvlarga chiqishni osonlashtirdi. Masalan, Eronni Turkmaniston va Qozog'iston bilan bog'laydigan, qishloq xo'jaligi mahsulotlari va boshqa tijorat tovarlarini mintaqadan Eronning Bendar Abbas portiga, u yerdan Fors ko'rfazi mamlakatlariga, Hind okeani mamlakatlari va rivojlanayotgan Janubi-Sharqiy Osiyo mamlakatlariga olib boradigan yangi temir yo'l liniyasini ochdi. O'zining geografik joylashuvi bo'yicha Markaziy Osiyo davlatlarining ushbu suvlarga kirish eshigi bo'lgan Eron ham o'z hududi orqali neft va tabiiy gazni yanada tejamkorlik bilan olib o'tadigan quvur liniyasi qurishni rejalashtirmoqda.

Eron mintaqada davlatlarida, gidroelektrostantsiya qurilishi, konlarni ochish, qishloq xo'jaligini yaxshilash va to'qimachilik kabi ko'plab sohalarni moliyalashtirdi. Masalan, u Tojikistonda elektr energiyasi ishlab chiqarish uchun qurilgan Seng Tude 2 to'g'oni va Anzab tunnelini moliyalashtirdi.

G'arb sanksiyalarining ta'sirini yumshatish va mintaqada Amerika siyosatiga qarshi jabha yaratish maqsadida Markaziy Osiyo davlatlari, Rossiya va Xitoy tomonidan tuzilgan Shanxay Hamkorlik Tashkiloti kabi mintaqaviy tashkilotlarga a'zo bo'lishga ham sa'y-harakatlar qilgan Eron 2016 va 2017 yillardagi a'zolik arizalari rad etilganligi sababli tashkilotning doimiy a'zosi kuzatuvchi sifatida qatnashishi mumkin edi. Boshqa tomondan, 2015 yilda tashkilotga a'zolik uchun ariza bergan Hindiston va Pokiston 2017 yilda qabul qilingan. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, Eronning tashkilotga a'zolidan voz kechishining asosiy sababi Tojikistondir.

Eron Markaziy Osiyo davlatlarining har biriga o'z manfaatlari nuqtai nazaridan ahamiyat darajasiga qarab munosabatda bo'lsa, Tojikiston har ikki davlatning tili va madaniyati mushtarakligi tufayli Eronga boshqa davlatlardan ko'ra ko'proq ahamiyat beradi. Shu nuqtai nazardan Turkmaniston Eronning iqtisodiy hamkori sifatida ko'riladi, chunki u qo'shni va Eronni mintaqadagi boshqa davlatlar bilan quruqlik orqali bog'laydigan yagona chegara davlatidir. Boshqa tomondan, mintaqadagi yana bir davlat – O'zbekiston ham mintaqadagi barcha davlatlarga, jumladan Prezident Shevket Mirziyoyev rahbarligida Eronga ochiq bo'lishiga qaramay, Eron bilan ochiq aloqalarni rivojlantirishda milliy, diniy va mazhabiy manfaatlariga ega. mamlakat timsoli hisoblangan Buxoro va Samarqand shaharlaridagi katta forszabon tojikistonlik ozchilikni tashvishga solmoqda.

Eron mintaqa davlatlari orasida o'z mavqeini mustahkamlashga va bu davlatlar bilan yaxshi aloqalar o'rnatishga harakat qilgan bo'lsa-da, dunyoviylik tamoyillarini himoya qilishga doimo g'amxo'rlik qilayotgan bu davlatlarni "Islom inqilobi"ni chetdan olib kirishga ishontira olmadi. Xuddi shunday, Sovet Ittifoqining parchalanishida Eronning mintaqadagi faoliyati o'ynagan rolining o'tmishdagi tajribalari ham bu mamlakatlarda Eron haqida ba'zi xavotirlarni keltirib chiqarmoqda. Shu darajaga yetdiki, ayrim ekspertlar Eron 1992-yilda Tojikistonda Rahmon Nabiof hukumatini ag'darishda ishlagan islomchilarga yordam bergan, degan fikrni ilgari suradi. Shuningdek, Eronning Sovet Ittifoqi parchalanganidan keyin mintaqadagi vaziyatni to'g'ri o'qiy olmagan va Rossiyaning mintaqada islomiy o'ziga xos davlat barpo etilishiga yo'l qo'ymasligini tushuna olmagan, shuning uchun ham qiyinchiliklarni boshidan kechirganligi ta'kidlanadi. Bu hukumatlar o'z mamlakatlari uchun iqtisodiy va geografik ahamiyatga ega bo'lishiga qaramay, Eron bilan ochiq aloqalar o'rnatishda ikkilanishlarining asosiy sabablaridan biri sifatida ko'rilmogda.

Mazhab omili

Eronning mintaqadagi iqtisodiy va geosiyosiy nufuzi, shialikni yoyishga urinishlari mintaqa davlatlarining xavotirlarini kuchaytirmogda. Bu masalaga kelsak, konservativ sunniy guruhlar bilan shia guruhlari o'rtasida, ayniqsa, salafiylik g'oyalari mintaqada keng tarqalishi sababli bir qancha ziddiyatlar mavjud. Ammo bu davlatlar bilan munosabatlaridagi qisqa muddatli tajribalarga nazar tashlasak, Eron Markaziy Osiyoda ancha pragmatik siyosat yuritayotgani, umumiy madaniy-tarixiy sohalarida imkoniyatlar izlayotgani va o'z ta'sirini kengaytirayotgani ko'rinadi.

Bu doirada Eron mintaqadagi elchixonalari nazorati ostida Markaziy Osiyo davlatlarida ko'plab yordam tashkilotlari va madaniy markazlar ochilishini moliyalashtirdi. Eron universitetlari ham Markaziy Osiyodan kelgan talabalarni qabul qiladi. Boshqa tomondan, shialik ta'siriga tushgan ayrim kichik guruhlar Tehrondan moliyaviy yordam olayotgani haqida hamon muhokamalar davom etmogda. Shuning uchun Eron bu urinishlarni shialikni yoyish va mintaqada nufuzga ega bo'lish uchun madaniyat va xayriya sohalarida qilgani haqida jiddiy da'volar bor. Biroq 2015 yilgi davlat to'ntarishiga urinishdan keyin boshlangan muhokamalar chog'ida bu markazlarning ko'pchiligining faoliyati cheklangan edi.

Biroq Eron Markaziy Osiyo mamlakatlarida salafiy radikalizmning tarqalishi haqidagi xavotirlardan unumli foydalanmogda. Bu harakatni mintaqada o'ziga qarshi bir parallel arab ta'siri operatsiyasi sifatida ko'rgan Eron, ushbu tushunchaning tarqalishiga yo'l qo'ymaslik uchun mintaqa davlatlari bilan hamkorlikni birinchi o'ringa qo'yib, ishonch qozonishga qaratilgan ba'zi siyosiy faoliyatlarga yuzlandi. Boshqa tomondan, Eronning bu harakatlaridan

ehtiyot bo'lish zarurligini ta'kidlagan mintaqaviy ekspertlar, Tehron ma'muriyati "salafiy radikallar" deb ayblayotgan ko'plab guruhlar aslida mahalliy sunniy jamoalar ekanini ta'kidlamoqda.

Tolibon va Afg'oniston hukumati va AQSh o'rtasida Afg'onistondagi so'nggi kelishuvlar Eronning mintaqadagi ta'siri uchun jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Chunki Afg'oniston Eronga Markaziy Osiyoda ta'sir o'tkazish uchun ko'plab imkoniyatlarni taqdim etadi. Afg'onistondagi beqarorlik bilvosita Eronning bu mamlakatdagi operatsiya qobiliyatini oshirishda rol o'ynadi. Taxminlarga ko'ra, Afg'onistonda bugundan barqarorlikka biroz yaqinroq ko'ringan siyosiy o'zgarishlar Eron uchun ham muhim oqibatlarga olib keladi.

Eronning barcha harakatlaridan tashqari, Rossiya mintaqadagi rus madaniyatiga qarshi mo'tadil yoki radikal qarashlarga ega bo'lgan sunniy jamoalarni muvozanatlash uchun shialikni ham muqobil deb biladi. Shia mazhabining Rossiyada, xususan, Kavkaz mintaqasida faoliyat erkinligiga ega ekanligi e'tiborga olinsa, Moskva ma'muriyati nafaqat Markaziy Osiyo, balki boshqa musulmon mamlakatlarida ham xuddi shunday siyosat olib borganligi tushuniladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Eron boshdan kechirayotgan muammolar tufayli Markaziy Osiyo bilan munosabatlarini qisqartirmoqchimi? yoki Livan va Suriyadagi kabi diniy kartadan foydalanib, Markaziy Osiyoda yaratgan qarama-qarshi dasturlari bilan mintaqada o'z ta'sirini kuchaytirishga harakat qilyaptimi, bir muddat muhokama qilinayotgandek.

References:

1. В.И.Месамед. Иран в Центральной Азии: два десятилетия диалога. М.,2010. 266 ст
2. Мехди Санай. Отношения Ирана с Центральноазиатскими странами СНГ. (Социально-политический и экономические аспекты). - М., 2002
3. Хайдаров А. Центральная Азия во внешней политике Исламской Республики Иран: Дис... д-ра политических наук: ТашГИВ. Т., 1996. - 381 с.